

АСТРОНОМИЯ ФАНИ БЎЙИЧА ЯРАТИЛГАН ДАСТУРИЙ ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР

Намозова Нилуфар - Навоий давлат педагогика институти талабаси

Илмий раҳбар: Сайфуллаева Гулҳаё Ихтиёр кизи

Калит сўзлар : замонавий мультимедиали электрон ўқув қўлланма

Аннотация: Астрономия бўйича мавжуд дастурий-педагогик воситалар таҳлилига асосланиб, замонавий мультимедиа электрон ўқув қўлланмаси яратилмаган деган хулосага келиш мумкин.

Бундай электрон ўқув қўлланмаларини яратишга алоҳида талаблар қўйилади. Бу талаблар қўйидагича:

замонавий мультимедиали электрон ўқув қўлланмада бир вақтнинг ўзида интерфаол моделлар, тестлар, топшириқлар, маълумотлар базаси билан бирлаштирилган ўқув ва синов бўлинмаси, мавзу ва ном индексларини ўз ичига олган кидириш тизими ҳамда луғат мавжуд бўлиши керак;

электрон ўқув қўлланма нафақат маҳаллий компьютерда, балки маҳаллий тармоқлар ва Интернетда ишлашга қаратилган бўлиши керак [29].

Ўзининг дидактик мақсадларига кўра дастурий-педагогик воситалар таркибини қўйидаги гуруҳларга бўлиш мумкин:

1. Намойиш дастурлари. Ўқув материални визуал тарзда намойиш этиш ва янги тушунчаларни тасвирлаш учун мўлжалланган.

2. Таълим дастурлари. Улар ўқувчиларни янги материал билан таништириш, асосий тушунчаларни шакллантириш, турли хил таълим вазиятларида фаол қўллаш орқали асосий кўникмаларни ривожлантиришга қаратилган. Ушбу дастурлар ўқувчиларнинг билимлари ва индивидуал хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ўрганишга йўналтиради.

3. Назорат дастурлари. Ўқитувчига ўқувчилар билимини назорат қилишга имконият яратади. Улар ўқувчилар сони кўп бўлган синфлардаги

Ўқувчиларнинг билимларини тезда баҳолашга имкон беради.

4. Ўқитиш ва назорат қилиш дастурлари. Бу дастурий ва ўқитиш воситаларининг кенг тарқалган тури бўлиб, унда ўқувчиларни мавзу билан таништириш билан бир қаторда ўтилган мавзу бўйича олган билимларини назорат қилиш ҳам мумкин.

Машқ қилиш дастурлари. Янги тушунчаларни бирлаштириш, операцион кўникмаларини ривожлантириш учун ишлатилади. Бундай дастурлар ўқувчига вазифалар ва талабларни тақдим этиш орқали мақсадларга эришишни таъминлайди.

/р	Номи	Қисқача таснифи
	Stellarium	Stellarium - Windows, Linux операцион системаси учун мўлжалланган астрономик дастурий восита ҳисобланади. Stellarium дастури – асосан юлдуз туркумлари, осмон сфераси элементлари, юлдузларнинг координаталари, юлдузларгача бўлган масофаларни аниқлаш, Қуёшнинг йиллик ва суткалик ҳаракати каби бир қанча мавзуларни қамраб олган 3D ўлчамдаги компьютер дастурий-педагогик воситаси ҳисобланади
	Starry Night	Starry Night - MacOS ва Windows операцион системалари учун мўлжалланган астрономик дастурий восита ҳисобланади. Дастлаб, "Starry Night" Sienna Software томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, бугунги кунда Миннеаполисдаги таълим дастурлари ва

Адабиётлар рўйхати

1. G.I. SAYFULLAYEVA, A BOZOROVA ASTRONOMIYADAN STEM DASTURIDAN FOYDALANIB QUYOSH SOATI MAVZUSINI O'QITISH YOSH TADQIQOTCHI JURNALI 1 (8), 35-38
2. Karrieva, Y. (2020). Strategy of functioning of logistics companies in Uzbekistan. Архив научных исследований.
3. Karrieva, Y. (2020). Транспорт хизматлари бозорини ривожлантириш йўллари. Архив научных исследований, (19).
4. Karrieva, Y. (2020). Автомобил транспорт тизимида логистикани қўллашнинг илмий-услубий асослари. Архив научных исследований, (19).
5. Karrieva, Y. (2020). Логистические процессы во внешнеэкономической деятельности. Архив научных исследований, (14).
6. Karrieva, Y. (2020). Инновационное развитие транспортной системы Узбекистана. Архив научных исследований.
7. Karrieva, Y. (2020). Основные аспекты подготовки профессиональных кадров в системе непрерывного образования. Архив научных исследований.
8. Karrieva, Y. (2020). Транспорт ва коммуникация инфратузилмаси ривожланишини таъминловчи янги лойиҳалар. Архив научных исследований.
9. Karrieva, Y. (2020). Развития транспортных коридоров для перевозки экспортных грузов Узбекистана (Журнал Биржа Эксперт 2012г.№ 1-2). Архив научных исследований.
10. Karrieva, Y. (2020). Автомобил транспортининг ташкилий-иқтисодий ишончлилик мезонлари. Архив научных исследований.
11. Karrieva, Y. (2020). Транспортная составляющая логистических систем при внешнеторговых операциях. Архив научных исследований.
12. Karrieva, Y. (2020). Принципы координации деятельности автомобильного транспорта. Архив научных исследований.
- 13.
14. G.I. SAYFULLAYEVA, A BOZOROVA TEACHING THE SUBJECT OF THE HELIOCENTRIC THEORY OF THE UNIVERSE USING THE STEM EDUCATION SYSTEM JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH AND TRENDS IN EDUCATIONAL SCIENCES 1 (12), 166-169

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 4.9 / 2023

G.I. SAYFULLAYEVA, D HAYDAROVA ASTRONOMIYA FANINI O
‘QITISHDA CHARXPALAK METODIDAN FOYDALANISH YOSH
TADQIQOTCHI JURNALI 2 (2), 143-149

15. GULKHAYO IKTIHTIYOR KIZI CONDITIONS FOR THE
FORMATION OF TEACHING INNOVATION ACTIVITIES Journal of
Pharmaceutical Negative Results, 2420-2423

16. Емец Н.П. Использование интерактивных компьютерных моделей в обучении астрономии студентов физических специальностей педагогических вузов. Автореферат дис...кан.пед.наук. – Санкт-Петербург, 2009. – 19 с.

17. Журин А. А. Разработка интерактивных средств обучения химии и условия их эффективного использования: Дисс ... канд. пед. наук. – М., 1996. – 178 с.

